

Tecnología de la información y comunicación en ámbitos educativos

Competencias digitales docentes en
República Dominicana: un análisis con
base en la autovaloración individual

INSTITUTO SUPERIOR
DE FORMACIÓN DOCENTE
SALOMÉ UREÑA
ISFODOSU

RECIE
REVISTA CARIBEÑA DE
INVESTIGACIÓN EDUCATIVA

ISSN (versión digital): 2960-771X
ISSN (versión impresa): 2960-7701

Este trabajo tiene licencia CC BY 4.0.

5^o CONGRESO CARIBEÑO DE
**INVESTIGACIÓN
EDUCATIVA**

Competencias digitales docentes en República Dominicana: un análisis con base en la autovaloración individual

Digital competencies of teachers in the Dominican Republic: An analysis based on individual self-assessment

Jesús Manuel Soriano-Alcántara¹

Francisco David Guillén-Gámez²

Bethy L. Díaz-Vargas³

Resumen

En el ambiente educativo, las competencias digitales tienen hoy gran relevancia. Es difícil pensar en el desarrollo de un proceso educativo eficaz sin que incluya el uso de herramientas o habilidades digitales. El objetivo de esta investigación es identificar el nivel de desarrollo de las competencias digitales de los docentes de la República Dominicana. Se trata de un estudio descriptivo, cuantitativo, no experimental, no relacional, con una muestra de docentes de todos los niveles. El estudio concluye que la mayoría de los docentes se consideran competentes en relación con el dominio de las competencias digitales básicas para la vida cotidiana, para el trabajo y la autoformación. El nivel de dominio de competencias digitales más específicas para la labor docente es limitado, igual que el grado de uso de los docentes de herramientas digitales básicas para atender la diversidad funcional.

Palabras clave: competencias digitales, docente, TIC, autopercepción.

Abstract

Digital skills are of great importance in the educational environment today. It is impossible to think about the development of an effective educational process without including the use of digital tools or skills. The objective of this research is to identify the level of development of digital skills by teachers in the Dominican Republic. This is a descriptive, quantitative, non-experimental, non-relational study, with a sample of teachers from all levels. The study concludes that: Most teachers consider themselves competent in relation to the mastery of basic digital skills for daily life, work and self-training. The level of mastery of more specific digital skills for teaching is limited, as is the degree of use by teachers of basic digital tools to address functional diversity.

Keywords: Competencies, Digital, Teacher, ICT, self-perception.

¹ Universidad Acción Pro Educación y Cultura (UNAPEC). República Dominicana, jsorino@adm.unapec.edu.do, <https://orcid.org/0000-0002-5943-0668>

² Universidad de Málaga (UMA). España, davidguillen@uma.es, <https://orcid.org/0000-0001-6470-526>

³ Universidad del Caribe (UNICARIBE). República Dominicana, bdiaz@unicaribe.edu.do, <https://orcid.org/0009-0007-7760-5162>

1. Introducción

En la sociedad actual, las competencias digitales han alcanzado principalía en la lista de habilidades o destrezas que necesita la gente, en sentido general, para el desarrollo de la vida común y cotidiana, empezando por lo más elemental y sustantivo como el trabajo y los negocios y alcanzando las actividades comunes y rutinarias de la vida, entretenimiento, socialización y búsqueda de información, entre otras (Subrahmanyam, 2022). Las tecnologías de la información y comunicación forman parte de la vida de la gente dentro y fuera del contexto escolar (Guillén-Gámez et al., 2023).

La digitalización ha avanzado con extraordinaria celeridad en las últimas décadas, pero esta celeridad y la necesidad de ella se vieron aún más acentuadas cuando, a principios del año 2020, el mundo fue azotado por la pandemia de covid-19. Mucha gente que en todo el planeta se resistía al uso de determinadas herramientas, no teniendo más opciones se vio precisada a hacer uso de ellas (Koutska, 2023). Las competencias digitales para la vida cotidiana de nuevo resultaron de trascendental importancia.

Lo anterior es aún más relevante cuando se piensa en la labor docente (Vólquez & Amador, 2020). El peso que tienen estas competencias en quienes se dedican a la tarea de enseñar hoy es aún más trascendente que lo que pudo ser antes. Esto tanto para el uso de herramientas que le permitan la realización de labores accesorias en el aula (convencional o virtual), como para la ejecución de esa labor, la de enseñar o servir de guía para la construcción de competencias y aprendizajes en sus estudiantes de acuerdo con el grado, nivel y medio para la enseñanza que se utilice (Gallur & Lathulerie, 2023).

Las TIC son vistas como herramientas equilibradoras de oportunidades en el ámbito educativo y, en vista del rol trascendental que desempeñan, han provocado que muchos gobiernos del mundo desarrollen grandes inversiones en el ámbito de las tecnologías vinculadas al contexto educativo (UNESCO, 2020). Estas inversiones tienen como fin último la mejora de los resultados de aprendizaje de los estudiantes en todos los niveles. Los docentes y el nivel de desarrollo de sus competencias digitales resultan imprescindibles a ese propósito (Bravo et al., 2018; López-Quintero et al., 2019).

La República Dominicana ha dispuesto durante los últimos años una serie de programas y estrategias tendentes a lograr la integración de las TIC en el contexto escolar (OEI, 2021). El estado ha entregado millones de dispositivos a estudiantes, docentes y centros educativos de todos los niveles. El Gobierno dominicano ha hecho además grandes inversiones en programas de capacitación para docentes, vinculados al uso de las tecnologías (IDEC, 2023). La presente investigación, por tanto, pretende estudiar en profundidad el nivel de dominio de las competencias digitales docentes de la República Dominicana. La información levantada podría ser muy útil para la toma de decisiones y la construcción de políticas públicas que contribuyan a la mejora educativa.

2. Metodología

Diseño y participantes: fue utilizado un diseño no cuantitativo y no experimental a través de encuestas. El tipo de muestreo fue no probabilístico con un método intención y bola de nieve. Los datos fueron recolectados a través de un formulario *online* durante el curso académico 2022-2023, el cual garantizó el anonimato de los participantes y confidencialidad de los datos. La muestra fue de 487 docentes de 18 provincias del país.

Para lograr los propósitos del estudio descritos previamente, se empleó el instrumento desarrollado por Carrera et al. (2011), el cual fue validado y traducido al inglés por los autores (Soriano-Alcántara et al., 2024). Este cuestionario consta de 20 ítems que abarcan seis áreas de competencia digital, evaluadas mediante una escala de Likert de siete puntos. En esta escala, el valor 1 indica «no tengo competencias para hacerlo», mientras que el valor 7 indica «tengo competencias para hacerlo».

3. Resultados

Competencias digitales para la vida y el trabajo regular

El 97.7 % dice ser competente para encender o apagar un computador u otro dispositivo electrónico, El 88 % identifica herramientas para almacenar información, y el 88.4 % dice que puede pasar información de un dispositivo a otro.

Figura 1
Competencias para usos básicos de un dispositivo electrónico

Redes sociales: El 40 % dijo tener algún conocimiento sobre X (Twitter), un 77.2 % dijo conocer y usar Facebook, el 76.4 % conoce y usa Instagram y el 76.4 % dice conocer o usar TikTok.

Figura 2
Conocimiento sobre el uso de redes sociales

Competencias básicas para el trabajo regular

El 92.1 % dijo dominar y emplear programas de procesamiento de texto como Word o Google Docs.

Figura 3
Nivel de dominio de procesadores de texto

El 72.3 % dijo tener conocimientos para el uso de hojas de cálculo.

Figura 4
Nivel de dominio de hojas de cálculo

El 97.3 % tiene conocimiento y usa programas de presentaciones como PowerPoint y Google Slides.

Figura 5
Nivel de dominio de programas para hacer presentaciones

El 99.2 % dijo ser usuario de plataformas de correo electrónico.

Figura 6
Uso de correo electrónico

Un 78 % dijo tener algún conocimiento sobre algún programa de edición de imágenes.

Figura 7
Conocimiento sobre programas de edición de imágenes

3.3 Competencias digitales especializadas para la labor docente

Dominio de plataformas para la gestión de aprendizaje:

El 36.3 % dijo conocer y haber usado Moodle, el 45.7 % Blackboard, un 61.2 % Classroom, y el 61.2 % Canvas.

Figura 8
Dominio de plataformas de gestión de aprendizajes (LMS)

El 25.4 % dijo que su conocimiento de la herramienta Padlet es excelente, muy bueno o bueno, el 28.9 % dijo lo mismo para Kahoot y un 18.4 % para PowerPoint. El porcentaje sube a 34 % cuando se pregunta por Canvas y a un 42.9 % cuando se trata de Google+. Un 35 % dijo que su conocimiento de Genially es nulo, un 34.2 % dijo lo mismo sobre PowerPoint, el 20 % dijo que es nulo su conocimiento de Padlet, el 12 % opina lo mismo sobre Kahoot, y un 5.2 % dijo no tener ningún conocimiento sobre Google+. Agrupados los que dijeron no tener ningún conocimiento, casi ningún conocimiento o conocimiento menos que elemental, el número sube al 71 % en el caso de PowerPoint, al 67 % para Genially, al 56 % para Padlet, al 51 % en el caso de Kahoot, al 43 % en relación con Canvas y al 28 % cuando se les preguntó sobre Google+.

Figura 9
Dominio de herramientas para el aprendizaje en línea

Solo el 11 % dice tener un nivel de dominio alto sobre herramientas de robótica educativa como Lego Mindstorm EV3 y Lego WeDo. El 81 % dice que su dominio de esas herramientas es mínimo o nulo.

Figura 10
Dominio de herramientas para robótica educativa

Competencias digitales para la atención a estudiantes con necesidades específicas

Un 42 % dice usar en sus clases materiales en formato de audio para atender la diversidad funcional de sus estudiantes. Un 23.88 % dijo no usarlas o usarlas rara vez. En el caso del empleo de textos con herramientas de lectura de voz, un 40.26 % dijo hacer uso de herramientas de ese tipo, y un 24.64 % dijo no usarlas nunca o casi nunca. El 30.58 % dijo haber usado teclados alternativos para la atención a la diversidad funcional, un 47.25 % dijo no haberlos utilizado. Solo el 28 % dijo que conocía o había usado *software* de reconocimiento de voz para la atención a la diversidad funcional.

Figura 11
Uso de herramientas para apoyar el aprendizaje de estudiantes con necesidades específicas

4. Discusión y conclusiones

Se pudo constatar que la mayoría de los docentes se consideraron competentes en relación con el dominio de las competencias digitales básicas para la vida cotidiana, el trabajo y la autoformación. La mayoría se consideró competente para navegar por internet, usar redes

sociales, usar un sistema operativo, procesadores de texto, programas para cálculo, hacer presentaciones, editores de imágenes y sistemas de correo electrónico.

El nivel de dominio de competencias digitales más específicas para la labor docente es limitado, según la autopercepción de la mayoría de los docentes. Al preguntar sobre el dominio de sistemas de gestión de aprendizajes, o sobre el uso y dominio de herramientas como Padlet, Kahoot, Google+, Genially, el número de los que dijo no conocer algunas de las herramientas es considerable. Más de la mitad dijo no conocer las herramientas de robótica educativa sobre las que se le preguntó.

El grado de uso de los docentes de herramientas digitales básicas para atender la diversidad funcional es limitado. Cerca de la mitad dijo no conocer o no haber utilizado material en formato de audio, herramientas de transcripción de textos, teclados alternativos, y menos de un tercio dijo saber usar *software* de reconocimiento de voz.

5. Referencias bibliográficas

- Bravo, M. P. C., de Pablos Pons, J., y Pagán, J. B. (2018). Incidencia de las TIC en la enseñanza en el sistema educativo español: una revisión de la investigación. *Revista de Educación a Distancia (RED)*, 18(56). <https://r.issu.edu.do/pq>
- Carrera, X., Vaquero Tió, E., & Balsells, M. (2011). Instrumento de evaluación de competencias digitales para adolescentes en riesgo social. *EduTec: revista electrónica de tecnología educativa*, 35, 1-25. <https://doi.org/10.21556/edutec.2011.35.410>.
- Gallur, S., & Lathulerie, L. D. (2023). Estudiantes versus docentes: la percepción de dominio de las competencias digitales en una institución de educación superior, en República Dominicana. *Revista Eduweb*, 17(4), 23-29. <https://doi.org/10.46502/issn.1856-7576/2023.17.04.3>
- Guillén-Gámez, F. D., Colomo-Magaña, E., Cívico-Ariza, A., & Linde-Valenzuela, T. (2023). Which is the Digital Competence of Each Member of Educational Community to Use the Computer? Which Predictors Have a Greater Influence?. *Technology, Knowledge and Learning*, 29(1-20). <https://doi.org/10.1007/s10758-023-09646-w>
- IDEC (2023). *Informe anual de seguimiento y monitoreo año 2023*. <https://r.issu.edu.do/8D>
- Koutska, I. (2023). Tecnología educativa 'introducida' por la pandemia COVID-19. *International Journal of Technology and Educational Innovation*, 9(2), 115-133. <https://r.issu.edu.do/JiA>
- López-Quintero, J. L., Pontes-Pedrajas, A., & Varo-Martínez, M. (2019). Las TIC en la enseñanza científico-técnica hispanoamericana: Una revisión bibliográfica. *Digital Education Review*, 35, 229-243. <https://doi.org/10.1344/der.2019.35.229-243>
- Ministerio de Educación de la República Dominicana. (2022). *Informe sobre seguimiento a metas institucionales del Ministerio de Educación*.
- Organización de Estados Iberoamericanos (OEI). (2021). *Los desafíos de las TIC para el cambio educativo*. OEI. <https://r.issu.edu.do/9x>
- Soriano-Alcantara, J. M., Guillén-Gámez, F. D., & Ruiz-Palmero, J. (2024). Explorando las competencias digitales: validación y fiabilidad de un instrumento para la comunidad educativa y para todas las etapas educativas. *Tech Know Learn*, 30, 307-326. <https://doi.org/10.1007/s10758-024-09741-6>

- Subrahmanyam, G. (2022). Trends Mapping Study: Digital Skills Development in TVET Teacher Training. UNESCO International Centre for Technical and Vocational Education and Training. <https://r.issu.edu.do/i5>
- UNESCO (2020). *La transformación digital de la educación: conectando escuelas, empoderando a los estudiantes*. <https://unesdoc.unesco.org/ark>
- Vólquez Pérez, J. A., & Amador Ortiz, C. M. (2020). Competencias digitales de docentes de nivel secundario de Santo Domingo: un estudio de caso. *RIDE. Revista Iberoamericana para la Investigación y el Desarrollo Educativo*, 11(21), 1-22. <https://doi.org/10.23913/ride.v11i21.702>